

Zenodo: SZ-HB-I-03: Suche nach einem Zweitstudium

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Lehmler @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann @Alexander Schröter @Julia Victoria Dinier
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090660
ID	SZ-HB-I-03 Suche nach einem Zweitstudium
Titel	Suche nach einem Zweitstudium
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG ERWACHSENENBILDUNG
Persona	P: Carlotta - ohne Zuordnung eines Status https://doi.org/10.5281/zenodo.14615153
Kurzbeschreibung	Carlotta war Referentin im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ist mittlerweile im Ruhestand und möchte noch einmal studieren. Sie informiert sich zu Studieninhalten und Anforderungen für das Studium sowie der Einschreibung und bewirbt sich.
Ergebnis	Carlotta hat sich für ein Studium über Hochschulstart beworben
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Information über Studienmodelle und Anforderungen"◦ Ablauf: Part 2 "Digitale Kompetenzen ermitteln"◦ Ablauf: Part 3 "Eignung für konkreten Studiengang überprüfen"◦ Ablauf: Part 4 "Bewerbung"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Carlotta ist bei BIRD registriert• Carlotta ist bei BIRD eingeloggt• Der BIRD-Account von Carlotta ist mit ihrer Data Wallet verknüpft
Komponenten	LERNPFADFINDER DATA WALLETT ARBEITSBEREICH
Services/ Tools	Online Self-Assessment (OSA) Website der Universität Potsdam; Bewerbungsportal Hochschulstart

Problemszenario

Einleitung

Carlotta Pocelli, Rentnerin und ehemalige Referentin im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin, hat schon einmal studiert und möchte sich nun für ein sog. Zweitstudium bewerben. Sie würde gern Ernährungswissenschaften studieren und möchte sich zunächst über die Anforderungen und Inhalte des Studiums informieren. Vor allem interessiert sie, wie digital das Studium heutzutage ist und ob eventuell sogar ein Online-Studium für sie infrage kommt.

Problemdefinition

Carlotta möchte studieren und braucht die notwendigen Informationen. Sie möchte wissen, ob sie bereit für das Studium ist, das sie sich wünscht und fragt sich, ob sie - genauso wie die jüngeren Studierenden - ausreichend Kompetenzen mitbringt, um das Studium - das im

Vergleich zu den 70ern wahrscheinlich deutlich digitaler geprägt ist -zu bewältigen. Die Digitalisierung spielt im Alltag auch im Hochschulbereich eine Rolle und Carlotta will erst einmal einschätzen, was das für sie und ihre Studienabsichten bedeutet.

Hintergrund und Kontext

Carlotta hat schon einmal studiert, das ist schon eine Weile her. Sie sammelt daher so viele Informationen wie möglich. Sie möchte nicht nur wissen, was man alles für das Zweitstudium braucht, sondern möchte vor allem erfahren, ob sie über genug digitale Kompetenzen für ein modernes Studium verfügt. Einsatz digitaler Medien (Laptop, Videokonferenztools etc.) wäre kein Thema.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Carlotta hat nicht so viel Zeit wie die jüngeren Studierenden und würde sich nicht bewerben, bevor sie sich nicht sicher ist, dass es möglich ist, das zu schaffen. Sie möchte aber ihren Traum nicht noch weiter vor sich herschieben, weil sie das ja jetzt machen will und nicht mit 75 Jahren. Sie braucht also jetzt die Infos, die Tests und die Erläuterungen zur Einschreibung. Sie möchte direkt eine richtige Wahl treffen. Carlotta ist etwas verunsichert.

Pre BIRD Lösungsversuche

Nach dem Sichten mehrerer Hochschulwebseiten ist Carlotta nicht viel weiter. Sie erfährt nicht, wie up to date man in puncto Digitalisierung sein soll, um das Studium meistern zu können. Carlotta fragt ihre Kinder, was wenig erhellend ist. Lange Beschreibungen und Anleitungen von Tests zu lesen und sich auf unbekanntenen Webseiten zu registrieren, erscheint ihr nicht als geeignetes Vorgehen. Darauf hat Carlotta keine Lust. Am liebsten hätte sie einen einfachen Self-Assessment-Test absolviert, um zu erfahren, ob ihre Kompetenzen ausreichend sind.

Aktivitätsszenario

Ablauf: Part 1 “Information über Studienmodelle und Anforderungen”

Schritt 1: Carlotta öffnet den Lernpfadfinder und sucht nach Informationen oder nach (Selbst-)Tests, die es ihr ermöglichen, besser abzuschätzen, welche Kompetenzen sie für das Studium braucht.

Carlotta gibt daher folgende Keywords in den Lernpfadfinder ein: *digitale Kompetenzen im Hochschulstudium*

Schritt 2: Carlotta bekommt einige Ressourcen mit einer Auflistung mit häufigen verlangten Kompetenzen oder Beschreibungen als Ergebnis. Sie fragt sich, wie sie herausfinden kann, ob sie diese erfüllt.

Schritt 3: Sie öffnet die Suche des Lernpfadfinders erneut und gibt die folgenden Keywords ein: “Selbsttest”, “Orientierung” & “digitale Kompetenzen Studium”.

Schritt 4: Carlotta bekommt daraufhin mehrere unterschiedlich umfangreiche Selbsttests zur Orientierung, mit denen sie ihr eigenes Niveau ermitteln kann, in ihren Ergebnissen vorgeschlagen. Verschiedene Hochschulen im In- und Ausland bieten Tests, Checklisten, aber auch Vorbereitungskurse an, die dazu dienen, was Carlotta erreichen will. Das Kästchen listet nur eine Auswahl davon auf:

▼ Beispielinhalte: diese oder ähnliche Lernangebote als Ergebnisse

- [Entry Requirements | Online Courses | The Open University](#)
- [Succeeding in postgraduate study](#)
- [Studieren an der FernUni – passt das zu mir? - FernUniversität in Hagen](#)
- [Digital Readiness Index Deutschland | Cisco](#)
- Digital Readiness Test
- [Eine_Skala_zur_Selbsteinschätzung_digitaler_Kompetenzen_bei_Lehramtsstudierenden_Rubach_Lazarides_2019.pdf](#)
- Online Self-Assessment (OSA) Uni Potsdam

Schritt 5: Carlotta geht auf die Angebotsseite Online Self-Assessment (OSA) Website der Universität Potsdam [Home | OSA](#) und sieht den spezifischen Test zu Ernährungswissenschaften. Sie sagt dem Lernpfadfinder, dass er diesen speichern soll, da sie den Test zu einem späteren Zeitpunkt noch machen möchte.

Schritt 6: Nun wählt Carlotta den allgemeinen digitalen Kompetenztest (OSA) aus und wird zum Bereich, wo sie ihn absolvieren kann, weitergeleitet.

Schritt 7: Das Ergebnis lässt sie sich an ihre Data Wallet schicken. Sie weiß nun mehr über den Grad der Digitalisierung des Studiums Bescheid und kann einschätzen, welche Kompetenzen ihr noch fehlen.

Schritt 8: Der Lernpfadfinder schlägt Carlotta vor, zusätzlich einen online Self-Assessment-Test zu ihrem bevorzugten Studienfach zu absolvieren.

Ablauf: Part 2 “Digitale Kompetenzen ermitteln”

Schritt 1: Am nächsten Tag ruft Carlotta wieder den Lernpfadfinder auf und wählt erneut die Angebotsseite Online Self-Assessment (OSA) Website der Universität Potsdam [Home | OSA](#) aus und wird weitergeleitet. Da sie dort nun schon ein Konto hat, macht sie auch noch den fachspezifischen OSA zu Ernährungswissenschaften.

Schritt 2: Carlotta startet den Kurs “Ernährungswissenschaften”.

Schritt 3: Carlotta freut sich, dass sie den Kurs erfolgreich durchlaufen ist. Laut dem OSA-Ergebnis wäre sie für das Studium geeignet. Sie möchte sich daher für ein Studienplatz bewerben.

Schritt 4: Sie speichert ihr persönliches Ergebnis und das Zertifikat in ihrer Data Wallet.

Schritt 5: Ihr haben die Fragen in dem Test gefallen und sie schaut sich nun genauer an, wie das Studium der Ernährungswissenschaften in Potsdam aufgebaut ist. Sie überlegt sich daraufhin, dass sie sich dort gern bewerben würde, weil es sich gut anhört. Sie geht also auf die Seite “Bewerbung an der Uni Potsdam”.

Ablauf: Part 3 “Eignung für konkreten Studiengang überprüfen”

Schritt 1: Carlotta bekommt die Seite “Bewerbung an der Universität Potsdam” inklusive einer Aufgabenliste für die nächsten Schritte angezeigt. Sie speichert die Seite ab, woraufhin BIRD sie fragt, ob sie die Aufgabenliste von dort als Aufgabenlisten in ihrem persönlichen Bereich abspeichern möchte und Carlotta stimmt dem zu.

Schritt 2: Nun fragt sie den Lernpfadfinder noch einmal nach weiteren Informationen zu Hochschulstart. Hier erfährt sie, dass Ernährungswissenschaften ein NC-Fach ist und dass sie als Zweitstudienbewerberin nur einen Zulassungsantrag stellen darf. Dennoch registriert sie sich bei [Hochschulstart](#).

Schritt 3: Carlotta aktiviert ihr Konto über eine Emailbestätigung, meldet sich auf der Website an und ist nun registriert.

Ablauf: Part 4 “Bewerbung”

Schritt 1: Carlotta aktualisiert ihre Data Wallet, öffnet sie daraufhin und verbindet sich mit dem Hochschulstart-Portal und beginnt das Bewerbungsformular auszufüllen.

Schritt 2: Carlotta wählt in ihrer Data Wallet alles aus, was sie für die Bewerbung benötigt.

Schritt 3: Sie füllt parallel das Bewerbungsformular auf Hochschulstart weiter aus.

Schritt 4: Carlotta stimmt dann der Datenübernahme zu und kann ihre Dokumente aus der Wallet der Bewerbung auf Hochschulstart hinzufügen. Dann schickt sie ihre Bewerbung ab.